

O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirishda masofali o'qitish

Atajanova Saidaxon Borataliyevna

Andijon Mashinasozlik Instituti

Abduvaxobova Robiyaxon Abdusamat qizi

Andijon Mashinasozlik Instituti I.B va K.T fakulteti, Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 3-bosqich talabasi

O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirishda masofali o'qitish alohida o'rin egallaydi. Masofadan turib o'qitish bu inson o'zining bilim darajasini oshirishni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda xoxlovchilar, maktabga borish imkoniyati bo'lmagan, nogironlar, keksa yoshdagilar kabilar uchun katta yo'l ochib beradi. Ma'lumki, ko'p yillar davomida sirtqi ta'lim asosan televedeniya, radio yoki matbuot orqali amalga oshirilib kelinmoqda. Lekin bularni amalga oshirish ko'pgina faktorlar hisobida qiyinchilik bilan amalga oshirilib kelindi. Yangi axborot texnologiyalari asosida masofali o'qitishni tashkil qilishning bir qator usullari mavjud: interfaol televedeniya, telekommunikatsiya, CD-ROM texnologiyasi asosida, o'quv radio va televedeniya, video lentalar va hokazo. So'ngi yillarda to'rt xil turdagi masofali o'qitish keng tarqalmoqda:

1. Interfaol televedeniya (two-way TV);
2. Axborot almashinuviga asoslangan kompyuterli telekommunikatsiya setlari (regional va global, internet);
3. Multimediali, interfaol rejimli, videokonferentsiyalar o'tkazish imkoniga ega kompyuterli telekommunikatsiya setlari;
4. Birinchi va ikkinchi turlar kesimida. Masofadan o'qitish bu Internet tarmog'i orqali sizga qulay bo'lgan vaqtda o'qishdir.

Masofadan o'qitishning tarkibiy belgilari: o'qituvchi, talaba, kommunikatsiyadir.

Masofadan o'qitish uslubiy materiallari quyidagilardir:

- Darslik
- Audio va video darsliklar
- Onlayn darslar (Internet saxifa)
- Elektron kutubxonalar
- Testlar
- Mul'timedia elektron darsliklar

Shunday qilib, masofadan o'qitishda virtual kutubxonalar, sputnik orqali videokonferentsiyalar, darslar, Internet yordamida muloqot va informatsiya olish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu esa talaba uchun maxsus o'qish doirasini berdi. Talabaning fanni o'zlashtirish tezligi va sifati keskin yaxshilandi. Dunyo amaliyotida ochiq va masofali o'qitish hozirgi kunda asosan oltita modelga asoslangan:

1-model. Eksternat tipida o'qitish. Bunda talaba maktab yoki oliy o'quv yurtida o'qitishning kunduzgi ta'lim tizimidan foydalanmaydi. Bunda talaba ta'lim muassasasiga qatnamasdan atestat yoki diplomga ega bo'ladi.

2-model. Oliy o'quv yurtida o'qish (kunduzgi ta'lim). Bu butun bir sistema bo'lib, ta'lim kunduzgi, sirtqi yoki masofali o'qitish yangi axborot texnologiyalari asoslangan holda amalga oshiriladi. Bu usuldan ko'pgina xorijiy oliy o'quv yurtlarida keng foydalanilmoqda.

3-model. Bir nechta oliy o'quv yurtlarining o'zaro hamkorligida o'qitish. Bunda bir qator davlatlardagi oliy o'quv yurtlari o'zaro hamkorlikda sirtqi va masofali o'qitish yo'lga qo'yilib talabalar xoxlagan davlatdagi oliy o'quv yurti yoki kolleжда o'z davlatini yoki uyidan uzoqlashmasdan ta'lim olish huquqiga ega bo'ladi.

4-model. Avtonom ta'lim berish muassasasi. Masofali o'qitishga asoslangan multimediali kurslardan iborat maxsus ta'lim berish muassasasi. Bunda shuningdek bilim darajasini baholash va atestatsiya qilish ham amalga oshiriladi. Bunday oliy o'quv yurtlaridan Londondagi ochiq universitetni, AQShdagi Milliy texnologiya universitetlarini misolida qarash mumkin.

5-model. Avtonom o'qitish tizimi. Ushbu usulda o'qitish asosan TV, radio aloqa vositalari orqali yoki qo'shimcha chop etish vositalari orqali amalga oshiriladi. Bu usulda hozirda amerika-samo'a televizion proekti faoliyat ko'rsatmoqda.

6-model. Multimediali masofali o'qitish. Bu asosan katta yoshdagi, to'liq o'rta ta'limga ega bo'lmaganlar uchun qulay bo'lib, ularni o'rta maktabni tugatishlarida yordam ko'rsatadi. Shunday qilib, axborot texnologiyalari yordamida masofali o'qitishni joriy qilinishi ma'lum moddiy qiyinchiliklarga duch kelsada, o'z samarasini berib kelmoqda.

Mamlakatimiz rivojlanishining muhim sharti zamonaviy iqtisodiyot fan, madaniyat, texnika va texnologiya rivoji asosida kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimining amal qilishiga erishishdir. Fan va texnikaning jadal rivojlanishi ta'lim jarayonida ham jiddiy o'zgarishlar yuz berishini taqozo etdi. Dars davomida talabalarning faolligi va qiziquvchanligini muntazam ravishda rivojlantirib borish dolzarb mavzuga aylandi. Ta'lim jarayoni markazida talabaning turishi va sub'yekt sifatida faoliyat ko'rsatishi lozim bo'lib qoldi. Agar dars jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda mukammal rejalashtirilmasa, aniq qo'yilgan maqsadga erishib bo'lmaydi. Natijada zaif, yetarli darajada tashkil etilmagan dars samarasiz yakunlanadi. Talaba zerikib keraksiz hissiyotlarga beriladi, uning bilimga chanqoqligi pasayadi va hatto o'qishga bo'lgan qiziqishi sinadi. Talaba bu fanga salbiy munosabatda bo'la boshlaydi. Shuning

uchun o'qituvchi interfaol metodlarni dars jarayoniga tatbiq qilar ekan, talabalarda fanga va mavzuga qiziqishni uyg'ota olishni o'z rejasidan chetda qoldirmaslik kerak. Didaktik adabiyotlarda, o'quv munozaralari va bahslarni tashkil etishda interfaol usullardan samarali foydalanish tavsiya etila boshladi. O'qituvchi o'qitish va o'rgatish, shuningdek, mavjud imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanish uchun mas'ul shaxs hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun o'qituvchi o'qitish jarayoni hamda o'qitiladigan fanlarning ilmiy va texnik jihatlarini to'liq bilishi lozim.

Xulosa

Bundan maqsad shuki, o'qitish uslubi shunday yo'lga qo'yilsin-ki, bunda talabalar o'qitilayotgan fanni to'liq o'zlashtira olishsin. O'qitish usullarining talabalar talabiga mos kelishini aniqlashda o'qituvchi o'z dasturining quyidagi oltita asosiy tarkibiy qismini hisobga olishi zarur: rejalashtirish, mavjud imkoniyat va sharoitlar, uslublar, faoliyatlar, teskari aloqa va nazoratdan iborat. O'qitishning zamonaviy metodlarining quyidagi xususiyatlari mavjud: Insonning muhim hayotiy ehtiyoji bo'lgan muloqot – o'qitish jarayonining barcha bosqichlarida qo'llaniladi. O'qitish jarayonida talabalarga o'z kuchi, bilimi, iqtidorini namoyon etishga teng imkoniyatlar beriladi. Talabalarning kichik guruhlarda hamkorlikda ishlashida ijtimoiy-psixologik jihatdan qulay muhit yaratilib, muloqotda bosqichma-bosqich va samarali ishtirok etishga zamin tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvaxobova.R. & Abduvohobov.A “Mobil texnologiyalardan foydalangan holda elektron darslik yaratish”:Tadqiq va Tadbiq ilmiy-uslubiy jurnal-60-63 bet
2. Hoshimov O.O, Tulyaganov M.M. Kompyuter va raqamli texnologiyalar Toshkent yangi asr avlodi-2009. 103-bet.
3. Xoldarboyev.R,&Abduvaxobova.R.“Elektron darsliklar yaratish texnologiyalari”89-91 Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami:Kokand Unersity.
4. Abduvaxobova.R & Atajanova.S “Elektron darsliklarning o'quv jarayonida tutgan o'rni”Xavfsizlik va Atrof-Muhitni Muhofaza qilish Muammolarini Hal Qilishda Fan Va Ta'limning Ro'li” mavzusidagi respublika ilmiy-anjumani:1117-1120-betlar.2024